

甘青一带与/宾格标记“啊/哈”探源*

徐 丹

提要 本文通过二十世纪二十年代到五十年代的“花儿”辅助以六十年代的语料调查探讨甘青一带与/宾格标记“啊/哈”的发展轨迹。这一个时间段的材料反映出,“花儿”里的语序是动宾(VO)结构,有OV语序时不用任何标记,六十年代的语言调查也反映出相同的状况。最初的宾格标记很可能是由话题标记促发而成的。当时花儿里的话题标记由语气词或垫音词“哈、啦、吗、嘛、呀”等表达。在今天的河州花儿里,格标记成熟了,宾格标记统一记录为“哈”。“花儿”里的语言现象为今天甘青一带方言格标记的来源提供了一些有意义的证据。话题标记和宾格标记密切相关的现象在语言类型学上具有普遍意义。

关键词 花儿 格标记 话题标记 甘青语言

1. 引言

甘肃、青海两省交界地带已经形成了一个语言区域^①(Slater, 2003; 钟进文, 2007; 徐丹和贝罗贝, 2018 等)。Xu(2017: 2-10)、徐丹和贝罗贝(2018)已详细讨论了这个语言区域共享的句法特征,此处不赘。这里的汉语和非汉语语言属于不同的语系、不同的语族。如有的语言属于蒙古语族(东乡、保安、土族语、东部裕固),有的属于突厥语族(撒拉、西部裕固),有的属于汉藏语系里的不同语言(如安多藏语、汉语及汉语变体)。

上世纪八十年代许多学者就已经探讨过甘青一带的格标记范畴,只不过有的学者没有明确指出是格标记罢了。曾对这一范畴讨论过的学者很多,如程祥徽(1980)、王培基和吴新华(1981)、席元麟(1983)、马树钧(1984)、汪忠强(1984)、尹龙(1985)、阿·伊布拉黑麦(1985)、李克郁(1987)、敏生智(1989)、仁增旺姆(1991)等等。九十年代以后,更多的研究出现了,如斯钦朝克图(1999)、Slater(2003)、Dede(2007)、钟进文(2009)、王双成(2009、2012)、Fried(2010)、徐丹(2011)、Xu(2017)、马伟(2013)、张安生(2013)、杨永龙和张竞婷(2016)、Sandman(2016、2021)、周晨磊(2016、2019)等等。各家观点不一定完全相同,但都一致认为,甘青一带语言区域的形成是不同语言几百年来接触的结果。甘青一带的汉语方言及其变体都使用格标记,这显然是受非汉语语法结构的影响所致^②。

* 本研究受到欧洲科学研究基金委员会(European Research Council, ERC)提供的 Horizon 2020 ERC-2019-AdG 883700-TRAM 项目的资助。笔者对审稿人的指正表示衷心的感谢。

① 也有学者将该区域称为“安多语言联盟(Amdo Sprachbund)”“青海-甘肃语言联盟(Qinghai-Gansu Sprachbund)”等(参看 Janhunen, 2006、2007; Slater, 2003; Sandman, 2016 等)。

② 审稿人认为“早在明永乐年间,迁至青海同仁保安四屯的河州人就带去了河州话的宾与格‘哈’,并一直保留在今五屯话里”。我们需要看到相关的语料和实际例证才能展开讨论。

这一区域汉语里格标记是如何形成的?研究的难点之一是因为早期的语料甚为匮乏,而前面学者的语料大都来自现代方言的调查。我们找到了一些二十世纪二十年代到六十年代记录甘青一带方言的口语语料,如早期(二十年代到五十年代)口头文学——花儿,以及五十年代到六十年代学者对甘肃方言的口语调查材料。通过这些不可多得的语料,我们试图从历时的角度探讨甘青一带汉语里格标记形成的过程。

关于甘青一带方言的宾格标记(直接宾格、间接宾格或与格,本文也称为“与/宾格”)“啊/哈”的来源是什么,学界有不同的意见。综述起来有三种意见:一些学者认为宾格标记“哈”来自元代汉语直译体记录的“行”(如《蒙古秘史》),持此观点的学者主要是都兴宙(2005);有的学者如杨永龙(2014)、周晨磊(2019)则认为来自“下”(“下”和“哈”在甘青一带都读成[xa]);另一些学者认为来自话语语流中的停顿(王培基、吴新华,1981;Dede,2007)或话题标记(Xu,2015;Sandman,2021)。

本文的语料支持第三种观点。我们将用实际例子证明甘青一带宾格标记的来源是话题标记,笔者自己的田野调查材料也支持这一分析。我们看到,“啊/哈”常出现在话题链(topic chain)里,即“啊/哈”可以与其他话题标记“呀”“拉”“哈”“嘛”在话题链里共现。Sandman(2021:42)也支持第三种观点,她认为,如果观察自然语境里的“哈”,甘青一带的方言中与/宾格标记“哈”应来自汉语的话题标记。

汉语里的话题标记常常是从语气词来的。目前的论文在讨论甘青方言中与/宾格标记时,经常用“哈”字来记录、表述,这使得一些学者在“哈”的音变上找原因,即他们力图找到一个从语音角度类似“哈”、句法功能类似后置词“行”“下”(在甘青地区也念“哈”)的成分来解释“哈”的演变和来源。其实,“哈”只是一种约定俗成的代表字,在自然语流中,现代甘青一带方言中宾格标记 a、e、xa、ã 等等都能听得到。我们在唐汪及临夏各地搜集的第一手语料表明,老百姓口语里用作与/宾格的“哈”时隐时现^③,a、e、ə、ã、ē 常用。所以在研究与/宾格标记来源时,应该重视口语里的“啊、哎、么/嘛、呀、昂、啦”等各种变体。

2. 甘青一带语言的与/宾格标记

近年来,研究甘青一带格标记的文献丰富,此处不再重复。这里只谈几个重要的特征。非汉语不论是蒙古语族诸语、突厥语族诸语还是安多藏语,都是用格标记表达各词组之间的语法关系。这些语言全部都是宾动(OV)语序的语言。当地汉语各方言受到周边非汉语的影响,也改变了汉语原有的动宾(VO)语序,从而改变为OV语序了。这种语序的变化程度不同,有的方言宾动或动宾语序都有(如甘肃临夏话、唐汪话等),但是宾动语序明显占了上风。另一个重要特征是汉语里的格标记都用简化形式,一格两用的综合格(syncretism)普遍使用。比如与格和宾格用同一个标记,伴随格和工具格用同一个标记,从格和比较格用同一个标记。甘青一带的蒙古诸语与“标准”的蒙古语(如内蒙古锡林郭勒盟一带的察哈尔蒙古语)在格标记上有较大差别,汉语的与/宾格标记虽然借自蒙古语格标记系统^④,但与当地的蒙古诸语的宾格标记在语音形式上毫无共同之处,属于一种模式借贷。综合格在蒙古语里(如与格和位格同形)

^③ 在表达已然事件的“动词+哈”的词组里,“哈”的使用频率很高。

^④ 安多藏语的格标记系统属于作格-通格标记系统,而蒙古语的格标记系统属于主格-宾格标记系统。甘青边界一带的汉语方言都采用了蒙古语的格标记系统。

和安多藏语里(如作格和工具格同形)都存在,而当地汉语的格标记也大多都是综合格标记。下面我们仅举几个与/宾格的例子,其他格标记略去。

(1) 临夏(兰州大学中文系,1996:209、200)

a. 手抖□[tʂə]筷子啊抓不住了。手抖得拿不住筷子了。

b. 尕王哈兀个事情你说给。你把那个事情告诉小王。

(2) 循化(尹龙,1985:107)

a. nia(=ni+a/xa)麻烦了。

b. ŋa(=ŋə+a/xa)kha.

‘打扰你了。’

‘给我。’

(3) 五屯(Janhunen 等,2008:63、85)⑤

a. ya ngu

nia

din-yek

好 第一人称单数 第二人称单数-宾格 等-主观标记

‘好,我等你。’

b. ngu

nia

mi-sho-zhe-ya

第一人称单数 第二人称单数-与格 否定-说-持续-情态

‘我没对你说。’

上述例子中的“啊/哈”既可以是宾格标记如例(1)-(3)中句 a,也可以是与格标记如例(1)-(3)中句 b。在例句(2)(3)里,与/宾格标记与前面的人称代词合音了,成为一种黏着成分⑥,这标志着格标记已经非常成熟。

汉语里的与/宾格标记与周边任何一个非汉语都无共同的语音基础。那么有必要追寻一下,这个与/宾格标记“啊/哈”是如何形成的?本文立足于实际的语料,即只根据实际见到的语料推断、分析“啊/哈”的来源。下面我们先观察早期流行的花儿提供的线索。

2.1 口语语料“花儿”

对花儿里出现的格标记现象,讨论的文章不多,如刘凯(1982)、扎西东珠和马岱川(1994)、雷汉卿(2015)等。他们的文章对本文很有启发。

花儿是典型的口语记录,利用花儿语料的难点是断定时代和地点。我们重点选用了张亚雄 1940 年出版的《花儿集》(1986 年再版)和朱仲禄 1954 年出版的《花儿选》,语料范围限在二十世纪二十年代到五十年代之间。其他关于花儿的语料作为辅佐、对比的材料。根据张亚雄(1940、1986⑦)再版后记里的记载,张亚雄是甘肃榆中县人⑧,作为记者和花儿爱好者,他从 1927 年到 1937 年采集了大量花儿,在三千多首里选了六百多首于 1940 年编辑成书,被誉为“中国采花儿第一人”(张林,2005)。根据郭正清(2007:175)的研究,朱仲禄的父亲、爷爷都是河州有名的花儿歌唱家。朱仲禄继承了祖辈的传统,搜集、整理、研究、歌唱花儿,对花儿的传承和发展作出了巨大的贡献,被誉为“花儿王”。根据张亚雄、朱仲禄两位作者的叙述,他们搜集的花儿主要流行在甘肃青海一带。

花儿的口语性质极强,正像花儿采集者、歌唱家朱仲禄(1954:1)说的,花儿这种口头文学

⑤ Janhunen 等(2008)的原文是“subj;subjective;cont;continuative”。

⑥ 目前见到的有关青海西宁、甘沟语言的论文里,人称代词和格标记尚未见到发生合音的报告。

⑦ 由于 1940 年代版本不好查找,1986 年再版的花儿排列顺序又有所改动,笔者把 1940 和 1986 两个版本里相应的例句页数同时标出来以便读者查寻。

⑧ 详见张亚雄(1986)再版书里杨晖写的后记。

“未经所谓文人们底修饰,它完全属于劳动人民”。语料反映了未经雕琢的朴素气息。由于花儿被世代传唱,因此被完整地记录了下来,成为研究甘青地区早期语言的宝贵资料。^⑨ 近期语料河州花儿^⑩继承了上述两个早期花儿的精髓,河州花儿里的诗歌绝大部分已见于早期的花儿,对比早期和近期流传的同一个花儿里的语言变化,我们清楚地看到了宾格标记“啊/哈”从初见端倪到完全成熟的轨迹。

我们从早期花儿两部集大成的作品里看到以下几种语言现象:花儿的基本语序是动宾(VO)语序,花儿早期的宾动(OV)语序不用任何标记,如果有标记,“宾格标记”^⑪形式也十分多样化,而且这些不同形式可以互换。花儿的语料清楚地显示,当时的格标记系统^⑫尚未建立,格标记还未形成。而今天甘青一带汉语方言的语序已是宾动(OV)语序为主,前置宾语常用与/宾格标记“啊/哈”标出,格标记系统业已建立。

2.2 早期花儿的基本语序是动宾(VO)语序

花儿早期的语序基本上以动宾语序为主^⑬。在能找到的早期花儿里(1925年、1940年、1954年),情况基本如此。下面请看几个时代不同的例句,最早的例子见于袁复礼(1925)发表在《歌谣周刊》第82号3月15日的34首甘肃歌谣^⑭。

- (4) 三魂儿缠着走不开,坐下无心肠起来。(河州学生[后为马夫]述)
- (5) 八仙的桌子上吃酒呢。(同上)
- (6) 他招的是孙权的妹子。(同上)
- (7) 看不得孬妹,难搭话。(同上)
- (8) 我给你留个花兜肚,你给我留个汗衫。(狄道[今临洮,笔者注]学生述)

《花儿集》的作者张亚雄(1986:77)对河州花儿区域的定义为“上溯甘、凉、肃一带,东至陇西一带,北至宁夏,西至青海边境,都有河州‘花儿’流行着”。《河州花儿》的作者郭正清(2007:7)的定义是“今甘肃南部的临夏、东乡、积石山、和政、广河、康乐、永靖,以及临洮、渭源、临潭、夏河,青海东部的同仁、循化、民和、大通、化隆、乐都、西宁、贵德、湟中、湟源等地方”。河州花儿在甘肃的流行地域很广,袁复礼先生称之为甘肃歌谣也是很恰当的。

^⑨ 审稿人认为“早期花儿与今天甘青语言未必有关系”。花儿至今都在河州(临夏)一带广为流传,1996年出版的《临夏方言》里,有大量花儿的例句,恐怕很难切断花儿语言和甘青语言密切的联系。即便是公元前《诗经》的语言都与今天的汉语有关联,更何况流传至今、地域明确、有几百年历史、鲜活的大众诗歌。

^⑩ 我们看到,流行于甘南的洮岷花儿在句法上与河州花儿不同,洮岷花儿的语序至今仍是VO,“把”字句丰富,未见格标记的用法。参看板垣俊一(2019)搜集的实例。

^⑪ 当时出现的标记可以看作是格标记的端倪。

^⑫ 花儿里有“工具格”的例子,这些标记也是多种形式,如“啦,拉,哈,啊,吗”。详见4.2的例子。

^⑬ 审稿人认为“早期花儿时代,甘青方言核心区的河州话已具有OV优势和宾与格”。同样,在未见到任何实际语料和实例前无法讨论。审稿人的这一观点与我们能搜集到的大量早期语料和实例不符。

^⑭ 袁复礼还搜集了17首陕西歌谣。陕西歌谣与甘肃歌谣风格明显有别,比如陕西歌谣没有OV语序的句子,用词也很不同。

审稿人对笔者采用袁复礼的第一手材料提出质疑。审稿人认为袁复礼先生在1925发表的花儿“地理分布要远大于甘青方言分布区”。袁复礼先生的原话是“‘话儿’(即花儿,笔者注)的散布很普遍,在东部平凉固原,西北部凉州甘州,都听说过。由兰州至狄道,沿路所闻的尤多,此外尚有西宁同河州的商人,秦州秦安的脚步夫,都会唱”。审稿人认为“袁复礼提到的凉州、甘州、平凉、固原、秦州、秦安等都不在甘青方言区域内”,“河州花儿分布区的部分(狄道、洮沙、官堡、渭源等地),都不在甘青方言范围内”。

袁复礼先生在1925年发表的34首“甘肃歌谣”为汉语方言花儿的第一部实录语料,也是中国花儿研究的滥觞。审稿人认为“根据袁复礼(1925)花儿的来源,可以将其归在非典型(非本土)‘河湟花儿’之列”,审稿人还认为,除了河州学生提供的5首花儿,其他的花儿“均不在甘青方言区域内”。我们知道,“河州片”在1987年版的《中国语言地图集》里还属于“陇中片”,到2012年新版的地图集^⑮才被划分出来。笔者认为,用今天方言区、方言片的标准评判二十年代采集的第一部甘肃花儿的地理范围,若超出了今天河州片的花儿就“不在甘青方言范围内”,这样的立足点恐不合适。

“把”字句和VO语序是密切相关的,今天的北方汉语是VO语序,“把”字句也是常用句型。VO语序是汉语基本语序,即无标记的句型;因此“把”字句是一种有标记的句型,即把宾语前置于动词以改变常规语序。甘青一带使用OV语序的方言,“把”字句用得比较少。在张亚雄(1940)编辑的《花儿集》和朱仲禄(1954)编著的《花儿选》里,VO的例子占绝大多数,此处例子略去。请看几例早期花儿里的“把”字句。

(9) 把我的身子染黑了,你走了乾散的路了!(张亚雄,1940:72;1986:58)

(10) 哥哥是神仙走上方,把妹妹袍袖里带上!(张亚雄,1940:192;1986:150)

(11) 千日的好,你把他一笄帚扫了。(朱仲禄,1954:43)

(12) 青石头砚台里水倒上,白纸上把婚书写上。(朱仲禄,1954:27)

比较早期花儿和近代传抄的同一首花儿,我们也可以看到“把”字句和VO语序的关联性。在同一首花儿里,早期凡是用“把”的句子,后期都被改成了用宾格标记、去掉“把”的句型。例句详见下文3.1节里的表2和表3。

《临夏方言》(兰州大学中文系,1996:185)的作者们认为:临夏方言“压根儿就没有‘把’字句”,有“把”字句的例子“是文人的书面作品中的话”。话虽然有点绝对,但比较真实地反映了VO语序和“把”字句的关联。在今天甘青一带语序以OV为主的汉语方言里,“把”字句倾向于少用或不用。

2.3 早期花儿里最初的OV语序不用任何标记

上节我们举了早期花儿VO语序和“把”字句的例子。现在我们看一下OV语序的句子。这类句子分成两类,一类是没有任何标记的句子,一类是有标记的(我们下节介绍),此处我们先介绍几个没有标记的OV句子。

(13) 西宁的大路我走过,有一个水打的磨呢。(袁复礼,1925:第五版,狄道[今临洮,笔者注]学生述)

(14) 浸两泪枕头泡下。(袁复礼,1925:第二版,于凉州左近河州十四岁回童所述)

(15) 睡着的阿哥叫醒来,你去的时候到了。(张亚雄,1940:74;1986:59)

(16) 你没实心就要缠我,你的人心我见了。(朱仲禄,1954:39)

(17) 仙桃仙果我吃了,仙酒没喝是醉了。(朱仲禄,1954:62)

2.4 早期花儿里宾格标记出现端倪

另一类OV句式有标记,如通过语气词、垫音词等形式表达。我们看到,袁复礼1925年发表的甘肃歌谣34首中没有看到今天甘肃青海一带常见的与/宾格标记“啊/哈”,但是在张亚雄1940年发表的600多首花儿里,格标记显露出了初期的表现形式。如:

(18) 白马哈骑上枪背上。(张亚雄,1940:209;1986:157)

(19) 刀子拿来心割开,维人的真心哈看来!(张亚雄,1940:321;1986:206)

^⑮ 参看《中国语言地图集》1987年版及2012年第2版。

在上面的例句里,有的前置宾语不用标记(如“枪”“心”),有的用“哈”标记(如“白马”“真心”)。这里的“哈”可以看作宾格标记,很显然,当时这不是必须的句法限制。在朱仲禄1954年发表的花儿里,我们见到“吓/下、哈”标记前置宾语,在河州话里,“吓/下、哈”是同音字,都念成[xa]。请看几个例子。

(20) 我你(吓)饶,老爷饶(哩么)不饶。(朱仲禄,1954:44)

(21) 没有利银(这)裤子(哈)当。(朱仲禄,1954:124)

(22) 粮食(吓)地主拿走了。(朱仲禄,1954:120)

这些有标记的例子很有限,因为当时还没有完全形成一种语法范畴,这种标记性的词可有可无,不是一种强制性的句法制约,而在今天甘青一带语言区域里的汉语方言里,与/宾格标记基本上是一种句法限制了,尤其是在使用第一和第二人称代词的时候。早期花儿里是VO语序占优势,所以这种比较“整齐”的有标记的句子数目非常有限。但是只要出现宾格标记,句子的语序一定是OV语序。但不能反过来说,因为OV语序的句子不一定有任何标记。

2.5 早期花儿里宾格标记的多种表现形式

在早期发表的有关花儿的文献里,格标记还未完全定型。同一句话,有时有标记,有时没有标记;有时候用“哈”标记,有时候用“拉/啦”标记。两种标记可以互换。比较下面的句子。

(23) a. 尕妹的模样啦写上。(张亚雄,1940:188;1986:148)

b. 尕妹的模样哈画上。(张亚雄,1940:321;1986:206)

两个句子是张亚雄在不同场合采集、记录的。“模样”分别用“啦”“哈”标记。用现在的术语,“啦”是工具格,“哈”是宾格,这种自由的互换表明,当时的格标记还未完全形成。

在我们能找到的句子里,“哈”标记直接宾语的例子已经不多,标记间接宾语的用法就更加少见。如:

(24) 你我哈没说个想的话,我你哈告诉个难辛。(张亚雄,1940:203;1986:155)

张亚雄(1940:203)还特地加注说明“‘你我哈……’等于‘你对我……’的意思。同样‘你我哈……’等于‘我对你……’的意思”。在今天甘青一带的汉语方言里,间接宾语必须用与格标记,不能省略。但是在早期的口语语料里,这种标记还未成熟,也没有这种句法限制。另外,“哈”“啦”“哪”都可以标记间接宾格,例如:

(25) a. 阿一个哈打听者问哩。(张亚雄,1940:252;1986:176)

b. 抓住手者尕妹啦问,尕妹是没转者眼睛。(张亚雄,1940:308;1986:201)

(26) a. 看不得尕妹,难搭话。(袁复礼,1925:第四版)

b. 认不得的尕妹啦口难开。(张亚雄,1940:119;1986:95)

(27) a. 尕妹妹活的人大了,阿哥啦不答话了。(张亚雄,1940:269;1986:183)

b. 阿哥们骑了双头马,尕妹哪没说个啥话。(朱仲禄,1954:84)

例(25)里两个句子都有动词“问”,但是一个句子用“哈”标记间接宾语,一个用“啦”标记间接宾语。例(26)这组句子里,袁复礼搜集的句子没有任何标记,同一首花儿在张亚雄搜集的材料里加了“啦”,作用相当于间接宾格标记。例(27),张亚雄记录的句子里用“啦”做间接宾格标记(青年男子抱怨女孩),但是在后来的作者朱仲禄记录的花儿里,“哪”做间接宾格标记(女孩抱怨青年男子)。上述这些句子里用“哈”“啦”“哪”标记间接宾格的例子表明,无所谓用哪个词标记,其功能是一样的。今天流行在甘青地区方言的间接宾格标记(即与格标记)“哈”,在早期语料里很少见,用词形式也不同。

2.6 二十世纪五十年代至六十年代语言工作者的语料

除了花儿的口语材料,1957年甘肃师范大学的师生,曾对甘肃四十多个点展开语言调查。调查结果《甘肃方言概况》1960年以油印本的形式刊发。这个调查材料是本文的辅助语料,年代上承接了花儿的语料,也很好地反映了当时甘肃的语言状况。在这份材料中(共有42个调查点),只有和政这个调查点记录了宾格标记“啊、阿”,但是没有见到“哈”的记录。语言的语序是VO,有一些OV语序的句子,但不用任何格标记。这与早期河州花儿的语料类同。

在41个方言点(句子的调查点有时多几个,有时少几个)，“吃了饭”这一VO语序,在11个点(静宁、清水、文县、平凉、天祝、永昌、高台、临潭、临夏、和政、德乌鲁[区域相当于今天的夏河县和合作市,1961年德乌鲁市被撤销])变为“饭吃了”这一OV语序。只有一个点“饭”后有标记“啊”。由于VO语序的例子是大量的,现在只看几个OV语序的实例。先看没有标记的例句:

(28) 他饭吃了。(甘肃师范大学中文系方言调查组《甘肃方言概况》油印本,1960年,29页,高台、文县、临夏、德乌鲁)

(29) 你他说的。你告诉他。(同上,32页,临夏、德乌鲁)

方言调查记录的OV语序不用任何标记,这与花儿里见到的例(13)-(17)如出一辙。再看仅有的几个有格标记的例子:

(30) 我嘴笨,我他啊说不过。我嘴笨,我说不过他。(同上,22页)

(31) 饭阿吃了再去呢嘛。⑩吃了饭再去好吧。(同上,26页)

(32) 他饭啊吃了,你饭啊吃了没有?他吃了饭了,你吃了饭没有呢?(同上,29页)

(33) 我啊书给一本。给我一本书。(同上,31页)

(34) 你他啊说的。你告诉他。(同上,32页)

可见,甘肃方言OV语序在五十年代末、六十年代初就已显露出来了。初始的标记是“啊/阿”(未见到“哈”)。结合花儿的语料可以佐证,甘青地区的语序发生了变化。^⑪首先,我们看到的实例是,六十年代《甘肃方言概况》记录的东乡地区的汉语仍保持着VO语序,但八十年代东乡地区的唐汪话的语序已经彻底变为以OV为主的语序了(参看阿·伊布拉黑麦,1985)。这一改变也仅仅用了二十几年的时间。其次,从普通语言学的角度看,语序的变化在世界语言里也是常见的现象。语言类型学家Thomason和Kaufman(1988:55)在搜集了大量世界语言的语料后指出,语言材料不支持默认的假设,即认为语序是根本的、深层的结构特征;相反,在语言转换时,语序似乎是最易借用和习得的句法特征^⑫。很明显,甘青一带的汉语方言发生了类型上的转变,很多方言从VO优势的语序转变为OV优势的语序了。这种语序上的变化是具有普遍性的语言现象。

⑩ 原文宾语标记[a]用字还未统一,一个用“啊”,一个用“阿”。本文照录。

⑪ 审稿人提出,“分布如此之广的甘青方言,能在1920—1950短短三十年时间里实现VO>OV的语序变并生成一套格标记系统,这种突变的可能性又有几何呢?”

⑫ Thomason和Kaufman(1988:55)的原文是:“The evidence we have collected does not support the often implicit assumption, in the literature on word order change, that word order patterns constitute a fundamental ‘deep’ structural feature relatively impervious to foreign influence. On the contrary, word order seems to be the easiest sort of syntactic feature to borrow or to acquire via language shift.”

3. 花儿格标记的历时演变

前面我们看到,在已发表的口语文献里,花儿提供了宝贵的线索。但由于时代变迁、语言变化、唱花儿的人母语不同、记录的人语感不同等等因素,我们看到同一个口头流传的诗歌,句法会有所变化。

3.1 早期花儿和今天花儿的宾格标记

花儿这种口头文学是一种大众代代口耳相传的文学形式,同一个花儿在不同时期的句法变化可以反映句法的演变。有时老百姓在口头流传时会根据自己的母语有所添减。例如:

(35) a. 远路上有个扯心的呢,谁人来打听去呢。(袁复礼,1925:第二版,于凉州左近河州十四岁回童所述)

b. 远路上有个扯心哩,阿一个哈打听者问哩。(张亚雄,1940:252;1986:176)

这两个例子都来自流行在唐汪^①川的同一个花儿,唐汪川地处今天的甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县。在袁复礼记录的河州回童的句子中,“谁人来打听去呢”义为“向谁去打打听呢”,没有任何宾格标记,在张亚雄晚些时候记录的花儿里,“阿一个”(谁)使用了宾格标记。这里的“哈”是间接宾语标记。

由于时代不同,花儿的语言也会发生变化。前面提到的花儿早期的例子都是二十世纪二十年代到五十年代的例子。今天的花儿已有了很大的变化。郭正清(2007)编著的《河州花儿》,对花儿的历时发展、各流派的来龙去脉介绍的很清楚。他搜集的花儿语料很全面。我们比较一下他引用的语料和今天他改动的语料就会明白河州花儿的语言已经发生了变化。最明显的特征就是格标记的形成。郭著所有改动的地方,都是添加了格标记。以下举几例说明。

表1 对比 1925 年和 2007 年的语料

袁复礼“甘肃歌谣”《歌谣周刊》第 82 号 1925 年 3 月 15 日	郭正清 2007《河州花儿》引用袁复礼“甘肃歌谣”时改动和添加的字词
看不得杂妹,难搭话。(第四版)	认不得的杂妹拉难搭话。(22 页)
西宁的大路我走过,有一个水打的磨呢。(第五版)	西宁的大路哈我走过,有一个水打的磨哩。(223 页)

表2 对比 1940 年和 2007 年的语料

张亚雄 1940《花儿集》	张亚雄 1986	郭正清 2007《河州花儿》引用张亚雄 1940《花儿集》时改动和添加的字词
松木的扁担闪折了……把我的身子染黑了……(72 页)	同 58 页	青柄的扁担哈闪折了……我的些身子哈染黑了……(109 页)
睡着的阿哥叫醒来,你走的时候到了。(74 页)	同 59 页	睡着的阿哥哈叫醒了,你走的时候们到了。(233 页)
哥哥是神仙走上方,把妹妹袍袖里带上!(192 页)	同 150 页	哥哥是神仙走四方,妹妹哈袍袖里带上。(216 页)
眉毛儿香头啦画了。(220 页)	同 162 页	眉毛哈香头拉画了。(194 页)
绳子拿来背绑下。(278 页)	同 188 页	绳子哈拿来了背绑下。(228 页)

^① 张亚雄(1940)几次都记录成了“唐王”。

表3 对比1954年和2007年的语料

朱仲禄 1954《花儿选》	郭正清 2007《河州花儿》引用朱仲禄 1954《花儿选》时改动和添加的字词
出门的哥哥你记下。(45页)	出门的阿哥哈记下。(235页)
心里的实话今晚夕说。(49页)	心里的实话哈今晚夕说。(235页)
你维了我把你要下。(76页)	答应了我你哈要下。(203页)
纽扣解下了睡吧。(53页)	纽子哈解下了睡吧。(242页)
青丝的黄烟我装上,双手捧。(104页)	青丝的黄烟哈我装上,双手拉捧。(217页)

限于篇幅,上述表中的例子仅是部分例子,郭正清添加或改动的字词基本都是格标记。这种格标记的添加说明两个问题:一是出自记录人的语感需要(郭正清是临夏人);二是表明早期的格标记还未真正成熟,现在才真正成熟了。很可能对郭正清来说以前花儿里的这些句子已经不够通顺,只有加上了这些格标记,才能满足语言表达需要。

3.2 花儿对格标记形成的贡献

各个语言里的口语都是先于书面语而产生变化的。花儿的功能之一可以说是促进了甘青一带汉语方言里格标记的形成。当地的蒙古语族(东乡、保安、土族语、东部裕固语)、突厥语(撒拉语、西部裕固语)、安多藏语都是有格标记系统的语言。唱花儿的这些人既有非汉族人群的双语者或多语者,也有汉族人群的双语者或多语者。所以,花儿的语言充分地反映了不同民族口头语言的混合及互相同化的情况,是研究甘青汉语的宝贵语料。

观察早期花儿里未成熟的“宾格标记”及其变体,能更清楚地看到“哈”只是其中一种标记方式,初期的宾格标记可以是“哈、啦、吗”等。比较下面的例子。

(36) a. 尕妹的模样啦画上。(张亚雄,1940:188;1986:148)

b. 尕妹的模样哈画上。(张亚雄,1940:321;1986:206)

(37) a. 哭下的眼泪吗写上!(张亚雄,1940:229;1986:166)

b. 尕妹的模样啦写上。(张亚雄,1940:188;1986:148)

(38) 尕妹吗舍不得我了。(张亚雄,1940:135;1986:104)

例(36)表明,同一个作者搜集的不同花儿的版本,宾格标记可以是“啦”,也可以是“哈”,意思完全相同。在(37)里,宾格标记可以是“吗”,也可以用“啦”。关于例(38),张亚雄(1940:136;1986:105)特地注解道,这句话的形式是倒装句,意思是“我舍不得尕妹”,也可以说成“尕妹啦舍不得我”,即此处“吗”和“啦”“用法相同”。这表明,宾格标记“啦、哈、吗”可以互换,不限于某一个固定形式。从书写形式来看,用“哈”标记前置的宾语比其他的变体更常见。前面我们已经介绍分析过,与格标记可以是“哈、啦、哪”等,此处不赘。

4. 甘青一带宾格标记的来源分析

这一节我们进一步讨论甘青一带宾格“啊/哈”的来源及形成原因。由于甘青一带上世纪二十年代至五十年代的口语语料匮乏,我们只能从有记载的口语材料花儿中寻找。花儿的语言应该在甘青一带方言格标记形成的过程中起过一定的促进作用。花儿里宾格标记的演变痕迹,反映出甘青一带宾格标记的部分演变过程。早期花儿和甘肃语言初期的调查报告演变过程类似。

4.1 花儿里宾格标记的来源是汉语里的语气词和垫音词

在同一首花儿里,我们看到不同的记录,有的例子时代略晚,反而没有格标记。只是在郭

正清(2007)转记的句子里,格标记都整齐地添加上去了。这些语气词、垫音词不是句法上的需要,而是一种语用上的需要。现在我们进一步看看,这些语气词、垫音词是如何标记宾语的。

- (39) a. 清茶熬成牛血了,茶叶儿熬成个纸了。(张亚雄,1940:214;1986:159)
b. 清茶滚成牛血了,茶叶滚成纸了。(朱仲禄,1954:54)
c. 清茶叶哈熬成个牛血了,茶叶哈滚成个纸了。(郭正清,2007:39)
- (40) a. 一身白肉啦想干了。(张亚雄,1940:64;1986:54)
b. 浑身的白肉想干了。(朱仲禄,1954:86)
c. 一身的白肉哈想干了。(郭正清,2007:252)

上面的两组例子很能说明问题,在例(39b)中,朱仲禄(1954)记录的前置宾语没有任何标记,也未用张亚雄的垫音词“儿”[ɛ]。郭正清在前置宾语后全部加了“哈”。在例(40)中,张亚雄(1940)用“啦”标记前置宾语,朱仲禄(1954)不用任何标记而郭正清在前置宾语后加了“哈”。这些例子表明,由于初期的这些标记还未形成一个格范畴,用词随意,意思相同,用“哈”统一标记是比较晚近的事情。上面句子中的“儿、哈、啦”都是垫音词,起的作用是为了音节上的需要^①,把这些词看作是一种提顿、强调语气可能更接近语言事实。从初始阶段看标记前置宾语的各种垫音词,看不到现代甘青一带的宾格标记来自后置词的演变痕迹^②。

4.2 格标记来自垫音词的其他例证

宾格标记来自垫音词还可以从另一个格标记的初始阶段看到。花儿里出现了一些类似工具格的标记,但是绝大部分情况下不用任何标记。“工具格”标记初期也出现了同样的倾向,如果有标记,选词也比较自由。大部分情况下是“啦、拉”,其变体形式有“哈、吗”。

- (41) 青阳的白菜我不吃,我吃是清油啦拌哩。(张亚雄,1940:300;1986:112)
(42) 双手哈递茶者你不要! 哪些些难为你了?(张亚雄,1940:214;1986:159)
(43) 高高红的兜兜高高红的线,扣线吗扎下的牡丹。(张亚雄,1940:342;1986:215)

很显然,最初工具格的标记在花儿里有一种垫音作用,最后实现了词汇统一。今天甘青一带方言的工具格标记写作“拉”,参看表2 郭正清(2007:194)的例子以及郭正清(2007:217)的例子。汉语把非汉语的格标记模式借了进来,最后形成了工具格标记。

5. 话题标记如何演变为宾格标记?

上节我们讨论了甘青一带宾格标记的可能来源,这节我们考察一下宾格标记的可能成因。我们将扩大语料范围,看看甘青一带现代的语料和我们的分析是否相符。我们还要参考其他语言关于话题标记演变为宾格标记的例证以及在语言类型学视野下关于话题标记和宾格标记相关性的近期研究成果。

5.1 话题标记与动词的性质

汉语大部分方言是动宾(VO)语序,所以动词前面的名词词组可以是主语或话题,也可以是前置宾语。如果一句话里的动词是及物动词,这时前置的宾语一般需要呈现有标记的形式(如汉语里的“把”字句)。有时动词前也可以同时出现话题和主语(如“这个姑娘话真多”),有人称之为双主语(double-subject)句。如果被话题标记标明的成分和动词不具备动宾关系,

^① 扎西东珠和马岱川(1994)指出,花儿中的部分“虚词、衬字是歌唱时根据音节、旋律需要而添加的。歌手不同,用的这类虚词、衬字也不同”。

^② 即看不到“啊/哈”来自《蒙古秘史》中的直译体“行”或来自甘青一带后置词“下(xa)”的演变痕迹。

那么话题标记不易被重新分析为宾格标记,例如:

(44) 一天者三趟哈看来。(张亚雄,1940:219;1986:161)

(45) 旁的哈不算数了!(张亚雄,1940:142;1986:171)

我们看到,“哈”其实是一种垫音词,作用是标记话题。如果去掉这些“哈”,意义不变。在笔者看到的语料里,用“哈”作为话题标记的占绝大多数,其他语气词和垫音词“呀、吗/么、啦、吧”为少数。请看以下例子。

(46) 清水呀落了地了!②(张亚雄,1940:72;1986:58)

(47) 粮食么满了柜了,好的(啦)缴了公粮了。(朱仲禄,1954:153)

(48) 石山吧根里的草多。(张亚雄,1940:100;1986:81)

上述例子中的动词和被语气词提示的成分不具备“动宾”关系,这些成分也不是“施动者”,解释为话题比较自然和准确。再看几个被“哈”标记的例句。

(49) 天上的星宿哈出全了。(张亚雄,1940:220;1986:162)

(50) 一晚夕哈合不上眼了。(张亚雄,1940:263;1986:181)

同样,上面例子中的“哈”标记的成分显然不是宾语成分,这种句子中的“哈”在句法上不具有演变为宾格标记的自然条件,即不能重新分析为和宾语有关的标记。例(50)里的“一”语义上不表达无定,而是“整个”的意思。

我们在前几节已经看到了大量的例子,这些语气词、垫音词放在名词词组后面,自然起了一种提示作用,如果这些名词词组和动词有宾动结构关系,那么这些语气词、垫音词很容易被重新分析为前置宾语的标记;如果这些名词词组和动词没有直接句法关系,如动词是不及物动词,被标记的成分是句子里的时间、地点状语成分,那么这些语气词、垫音词就承担话题标记的作用。我们看到,标记前置宾语的语气词、垫音词经过重新分析形成了宾格标记③。

5.2 当代甘青一带汉语方言和变体里话题标记的用法

从前面的例句我们看出,不是所有初期的话题标记最终都能够演变为宾格标记的,这些话题标记分为两类,标记及物动词宾语的话题标记才有语法化为宾格标记的条件,不符合这一句法条件的话题标记不会发生质变,即这类标记“啊/哈”仍然是话题标记。我们观察一下当代甘青一带的汉语方言及变体里的例子。

(51) 家们哈不来啊,再要邀了。他们不来,再不要去请了。(青海方言;王培基、吴新华,1981:51)

(52) 这个尻哈坏得很。这个家伙呀坏得很。(临夏方言;李炜,1983:437)

(53) 他下(哈)饭没吃上。他没把饭吃完。(循化方言;Dwyer,1995:153)

(54) gu selang-ha lhojjhong qhi-de re

他 西宁-哈 学习 去-名物化标记 陈述事实

‘他要去西宁学习。’(五屯话;Janhunen等,2008:63)

(55) “啊”地山水哈来料满就……“啊”的一声,山水就下来了……(唐汪话;2018年笔者田野调查语料)

(56) 水果树啊,啲就搭,甜梨……说起水果树啊,有搭,甜梨……(周屯;周晨磊田野调查语料)

上述例句里的“哈、啊”都是话题标记。当然这些语言里的话题标记不只是“哈/啊”,尤其

② 在1940年的版本里,“清水呀”后面是叹号。

③ 审稿人认为“是方言里先有了这类语法词,然后在花儿里被用作衬字的”,即审稿人认为甘青方言的格标记词演变为了衬字。笔者认为由于语法化是有方向性的,故语法化的过程是可以逆向追寻的。在今天活着的汉语方言或变体(五屯话、唐汪话)里,未见到由宾格标记向“衬字”演变的痕迹或例证。

是“哈/啊”演变为宾格标记后,为了避免混淆施动者和受动者,各个语言会进行调整,用其的话题标记。比如五屯的话题标记可以是 mu^④(详见 Sandman,2016:27)。

在青海的西宁话、甘沟话、周屯话里,比较句用“哈”标记基准项,本质上这也是一种话题标记引申来的用法。比如青海西宁话的例子。

(57) 哥哥哈看呵还是兄弟歹。弟弟比哥哥能干。(西宁话;王双成,2009:242)

青海方言里的比较标记“哈”是学者们的一种诠释,这类“哈”本质上是从话题标记引申来的。用话题标记表达比较语义在南方方言里也能见到,此处不赘。

应当注意到,学者们提供的常是整理(有时甚至是修理)过的短句。在长篇语料里,我们看到的例句更丰富,这些话题标记可以形成话题链,话题标记的形式也比较多样化。如:

(58) 里面就是枣呀,枸杞啊有哩。[茶]里面有枣呀,枸杞啊。(唐汪话;2018年笔者田野调查语料)

有的时候,话题链里话题标记和宾格标记(也可以理解为话题标记)交叉出现,如:

(59) 书啊么念哈,十三岁啊放羊着。没上过学,十三岁就放羊。

例(59)里的“书啊”,既可以解释为“念”的宾格标记,也可以理解为话题标记,因为后面的“十三岁啊”里的“啊”是典型的话题标记,两个“啊”形成了一种自然的话题链。这类话题链的句子在甘沟话里也见得到,如下面例(60)里的第一个“啊”是话题标记,第二个是宾格标记,理解为被动主语句里话题标记也未尝不可。

(60) 这个啊,范西郎啊抓掉了噢。(甘沟;杨永龙,2014:236)

在故事或长篇语料里,我们常能见到这种话题链,这类长句里的“啊/哈”和上面的例子一样,有时可以有两解,如例(61)五屯话的例子。

(61) xan-ha adia daijhe-liangge xan getan-lio

绳子-哈 僧人 刀-工具格 绳子 割断-了

‘绳子啊,僧人用刀把绳子割断了。’(五屯话;Sandman,2016:284)

这个句子也是自然语料里出现的,第一个“绳子”有标记,第二个无标记。这种无修饰的句子更能说明问题,即宾格标记“哈”的产生与话题标记有密不可分的直接关系。

例(62)是一个临夏八坊话话题链的例子。

(62) 尕娃啦,尕尼哈啦,大哈料。男孩、女孩都长大了。(临夏八坊话;2023年笔者田野调查语料)

5.3 格标记产生的动力是语序的调整

为何甘青一带的汉语方言产生了格标记而其他地方的汉语方言没有产生这一范畴呢?我们认为格标记产生的根本动力是这一带的方言改变了类型,成为以OV语序为主的语言了。这里的非汉语都是OV语序的语言,长期的语言接触和民族融合使得不同群体在各种交流中互相靠拢,非汉语向汉语大量借贷词汇,而汉语则向非汉语借贷了部分句法和句式。花儿是当地人民喜闻乐见的娱乐形式并且经久不衰(如每年都举行的花儿会),为语言交流、融合做出了贡献。在花儿里面,语序的改变也不是一蹴而就的。我们观察到,在同一个作者搜集的花儿里,意义相同或相近的句子,有的用“把”字句,有的用“哈”标记前置宾语。

(63) a. 尕妹是神仙把我渡。(张亚雄,1940:275;1986:186)

b. 尕妹是神仙者阿哥哈渡。(张亚雄,1940:270;1986:184)

在另一些场合,有的用OV语序但没有任何标记,同样的句子也可以用“啦”或“吗”标记

^④ 如:gu-de aba mu xaitang-li dianno yek-da xho-li sho-ma-li. 他的阿爸 mu,学堂里电脑有-连接,好哩,说嘛哩“他的父亲啊,(他)说学校里应该有电脑”(Sandman,2016:270)。

前置的宾语。很明显,当时的语序还不稳定,还在变更。例如:

(64) a. 妹妹的好话哥不听。(张亚雄,1940:146;1986:118)

b. 好话啦说了千千万。(张亚雄,1940:294;1986:194)

(65) a. 哭下的眼泪拿秤秤。(张亚雄,1940:323;1986:207)

b. 哭下的眼泪吗写上!(张亚雄,1940:229;1986:166)

在世界上有统计的 OV 语序的语言里^⑤,有宾格标记的语言是 26 个,在 VO 语序的语言里,有宾格标记的是 8 个。在 OV 语序的语言里,有作格标记的语言是 16 个,而在 VO 语序的语言里,有作格标记的只有 1 个。这说明,当动词前出现两个名词词组时,即语序是 OV 时,语言更需要有一定的句法手段区别施动者和受动者。这正像 Greenberg(1963:75)指出的:“在一个语言里,如果优势语序是动词处于名词主语和名词宾语后面,那么这个语言几乎总会具有格标记系统。”VO 语序的语言里有格标记,有时是语言演化造成的,如印欧语系罗曼语族的语序是 VO。但是在罗马尼亚语和西班牙语里,宾语有宾格标记,Mardale(2010:26)认为,这些语言都是由拉丁语演化出来的不同语言,由于拉丁语有格标记系统,故语序很灵活。法语和意大利语逐步演变为严格的 VO 语序的语言,而罗马尼亚语和西班牙语部分继承了拉丁语的特点,语序没有那么严格。这样罗马尼亚语和西班牙语需要采取新的方法区别主语和宾语,他们分别采用了前置词 *pe* 和 *a* 作为直接宾语的标记。同样,甘青一带的语言由 VO 转变为 OV,这一转变需要语言采用新的句法方式以区分施事者和受事者,格标记由此应运而生。

6. 话题标记演变为宾格标记具有语言类型学上的意义

这一节我们先介绍甘青地区非汉语及世界其他语言的例子,以便探讨宾格和话题标记的内在联系及演变的可能性,然后讨论从话题标记演变为宾格标记在语言类型学上的意义。

6.1 其他语言的例证及启示

直接宾语和话题的句法位置可以重合,这使得话题标记有机会成为宾格标记,宾格标记也可以被解释为话题标记。这种现象在跨语言的研究里被证实是普遍的现象。Iemmolo(2011)通过不同语系 175 个语言的例证表明,直接宾语的区别性标记(DOM: differential object marker)是由宾语话题化触发而形成的。由于各个语言的语序、标记不同,术语 DOM 包括一些语言后置于名词的直接宾格标记(如通用蒙古语里的-g,保安语里的-nə,突厥语的-(y)i 等),另一些语言里的前置词(如汉语里的“把”^⑥,罗马尼亚语里的 *pe*,西班牙语里的 *a* 等)。

在阿尔泰语言里当宾语是无定名词时,宾格标记不出现。Slater(2003:189)发现,在民和土族语里,直接宾语可以做句子的话题。Iemmolo(2011)注意到,如果宾语处于主语前,即话题位置,宾语必须使用格标记^⑦,即被一些研究者称之为直接宾语的区别性标记 DOM。此处举几个甘青一带非汉语的例句,用作话题标记的宾格标记用 DOM 标出。

(66) Dimei-ni bi he-ji xi-a bai
馍馍-DOM 我 拿-命令 去-自主 呗(强调)

^⑤ 见于 WALS 网站 <https://wals.info/combinations/> (2022 年 4 月 6 日)。

^⑥ 按照曹逢甫(Tsao,1987)的说法,“把”字句标记的是次话题。

^⑦ 在 Iemmolo(2011:171)列举的蒙古语的例子中,“一封信”处于话题位置、主语前时也需要被宾格标记: *neg zahia-g bi bich-sen*, 一信-宾格标记/DOM 我写-过去,‘我写了一封信。’母语是蒙古语的学者告诉笔者,这是书面语的用法。尽管“一封信”是不定的,但如果是有所指的,仍然可以提到话题的位置。

‘馍馍啊,我拿吧。’(民和土族语;Slater,2003:189)

我们看到,当保安语里宾语处于话题位置时,宾语也是被标记的,即宾格标记用作话题标记,如例(67);宾格标记还可以作为典型的话题标记,如例(68)。

(67) t̥inə kelsaŋ ʂgaŋa-nə bə ŋga medəna

你 说(过去) 话-DOM 我 非常 懂

‘对于你所讲的话,我很理解。’(陈乃雄,1987:98)

(68) nəkuta-nə thole-kə o kə nja

一天-DOM 兔子-单数 是 个 句末语气

‘一天啊,有一只兔子啊……’(黎皓 2018 年田野调查记录)

这种宾语和话题在句子里的自然关系,有利于解释为何在甘青一带的汉语方言里,话题标记有条件演变为宾格标记;在已有格标记的语言里,宾格标记又可以充当话题标记,如例(66)-(68)。

Iemmolo(2011)还列举了各个语系不同语言的大量例证,由于篇幅关系,此处不一一列举。Heine(2009:466)曾经指出,具有语用功能的话题标记可以语法化为格标记,而且这一现象并不罕见(“not uncommon”)。Lazard(2001:875)曾给出过不同语言的例子,如波斯语里的 *rā*,伊朗方言帕拉奇语(Parâci)里的 *ma*,印地语里的 *ko*,在塔吉克斯坦及阿富汗讲的语言舒格南语(Shughni)里的 *az*,等等。这使我们看到,甘青一带汉语里的话题标记演变为格标记是语言中的一种自然演变,并不是特殊的案例。

6.2 类型学上的意义

Iemmolo(2011)的语料涉及世界各个语系的语言,他的结论是话题性(topicality)可以刺激区别性宾格标记的产生。甘青汉语里宾格标记的产生印证了他这一观点。

Li 和 Thompson(1976)将语言分为话题凸显型语言(topic-prominent languages)和主语凸显型语言(subject-prominent languages)。汉语是话题凸显或话题优先的语言,这一点已经是学术界的共识。话题和主语重要的区别是,话题处于话语层面或语用层面,而主语处于句子层面或句法层面;句法层面成分的变动会影响句子结构及句法的合法性,而话题的有无对句子的合法性不会有影响。上古汉语有无变格还是一个有争议的问题,但是现代汉语各方言(除了甘青一带的汉语方言)都不具有格标记范畴。甘青一带的汉语方言挖掘汉语自身的特点,成功地把非汉语里的格标记引入到自己的语言,完成了这一创新。

前几节的例子已经清楚地表明,在看得到的语料里,直接宾语后的语气词或垫音词(我们语料里能见到的格标记的最初形式)显然先行而且数量比间接宾格后的语气词或垫音词多。任何词类的转换都应该能追寻原来词类的痕迹(Heine,2009:465),在这些语料里最初见得到的“格标记”形式里,不见“上”“下”这些后置词做“宾格”标记的例子。在前几节的例子里,不少语气词和垫音词和宾格标记同音、同形。有时还能见到语言里同功能的词并存的状态(比如“把”字句和宾格标记“哈”并存,“用”类动词和工具格并存等等)。这些都可以看作是词类转换过程中留下的“痕迹”。这也是某类词在完成语法化前常出现的状况。

话题标记很容易催生宾格标记,这种密切的关系许多学者已进行过讨论(Lazard,2001;Heine,2009;Iemmolo,2010、2011;Dalrymple 和 Nikolaeva,2011;Xu,2015、2020;Montaut,2017;Chappell 和 Verstraete,2019 等)。甘青一带方言宾格标记的形成,为话题标记转变为宾格标记的现象提供了更多的例证。当然,其他语言的例证只能是一个参考,而不是一个标准。甘青方

言里格标记的形成过程不一定和其他语言完全类同,但是从语言演变的普遍原则上看是相通的。

汉语里语气词的表达功能可以跨类,有时语气词属于句法层面,如表疑问的“吗”;有时语气词属于语用层面,如“啊”“嘛”等。本文所涉及的语气词均属于语用层面,这类词和垫音词的性质相同,他们的使用或不使用,都不会影响句子的合法性。甘青一带方言里的格标记可以说是经过了两次跨词类的转变,第一步由垫音词或语气词转变为话题标记,第二步由话题标记转变为格标记。

语气词和垫音词从语用层面的成分转为话题标记不是质的改变,是词类功能的扩张。因为话题标记是语用层面上的成分,“话题”是一种对这类语气词作用的解读。但是这种话题标记一旦重新分析为格标记,那么语用成分就语法化为句法成分了,这一转换就有了质的飞跃。从不影响句子本质的词类演变为影响句子结构甚至句子合法性的词类,这一过程是一种重新分析。一旦形成范畴,这一语法化就完成了。可以说,今天河州花儿已经完成了这种转变。今天的甘青汉语方言,不但有宾格标记、工具格标记,还有从格标记(包括比较格标记),逐渐从VO语序的语言演变为以OV语序为主的语言,从类型上讲,它与其周边非汉语完全趋同了。

7. 结论

通过比较早期(二十世纪二十年代到五十年代)花儿的语料,我们看到花儿里的主要语序是VO,少数OV语序的句子没有任何标记,这与辅助语料——六十年代发表的甘肃方言的调查报告是一致的。在花儿里最早显现的标记可以看作宾格和工具格的开端。但是标记形式比较灵活,甚至可以互换。与格标记非常少见,从格标记暂未见到。这些格标记的模式来自周边的非汉语,语音形式显然与汉语里的语气词有关。这些唱花儿的不同群体,有习得汉语的非汉语人群,也有习得非汉语的汉族人群,他们自觉不自觉地需要在需要格标记(宾格和工具格)的地方加上一个垫音词,这种语气词或垫音词既满足了非汉语的格标记需要,又不违反汉语的句法形式(汉语一直是话题优先的语言)。这种“协商式”的模式在语言接触里是常见的现象^②。协商机制是语言混合的重要机制之一,这在甘青一带方言里体现得比较彻底。语言交流和互动把不同语言的人群凝聚在一起,通过花儿进行交流并相互认同、融合。甘青一带的语言接触导致语言融合或者混合是有深刻的基础的。

不同语言的事实表明,宾格标记和话题标记有一种自然的内在联系。甘青一带汉语方言宾格标记的产生为普通语言学提供了很好的例证。

参考文献

- 阿·伊布拉黑麦 1985 《甘肃境内唐汪话记略》,《民族语文》第6期。
板垣俊一 2019 《花儿会与歌垣》,东京三弥井书店。
陈乃雄 1987 《保安语和蒙古语》,内蒙古人民出版社。
程祥徽 1980 《青海口语语法散论》,《中国语文》第2期。
都兴宙 2005 《〈元朝秘史〉中“行”的用法分析》,《青海民族学院学报》第1期。
甘肃师范大学中文系方言调查组 1960 《甘肃方言概况》,油印本。

^② 详见 Thomason(2003:27)的论述。

- 郭正清 2007 《河州花儿》,甘肃人民出版社。
- 兰州大学中文系 1996 《临夏方言》,兰州大学出版社。
- 雷汉卿 2015 《西北“花儿”语言问题刍论》,《甘肃社会科学》第3期。
- 李克郁 1987 《青海汉语中的某些阿尔泰语言成分》,《民族语文》第3期。
- 李 炜 1993 《甘肃临夏一带方言的后置词“哈”“拉”》,《中国语文》第6期。
- 刘 凯 1982 《“花儿”中的方言语法结构及一些虚词使用问题的探讨》,《青海师范学院学报》(哲学社会科学版)第4期。
- 马树钧 1984 《汉语河州话与阿尔泰语言》,《民族语文》第2期。
- 马 伟 2013 《撒拉语形态研究》,中央民族大学博士学位论文。
- 敏生智 1989 《汉语青海方言与藏语安多方言》,《青海民族学院学报》第3期。
- 仁增旺姆 1991 《汉语河州话与藏语的句子结构比较》,《民族语文》第1期。
- 斯钦朝克图 1999 《康家语研究》,上海远东出版社。
- 汪忠强 1984 《谈谈青海方言的特殊语序》,《青海社会科学》第3期。
- 王培基 吴新华 1981 《关于青海口语语法的几个问题》,《中国语文》第1期。
- 王双成 2009 《西宁方言的差比句》,《中国语文》第3期。
- 王双成 2012 《西宁方言的介词类型》,《中国语文》第5期。
- 席元麟 1983 《同仁土族考察报告——四寨子(五屯)的民族历史、语言和艺术》,手写油印本。
- 徐 丹 2011 《唐汪话的格标记》,《中国语文》第2期。
- 徐 丹 贝罗贝 2018 《中国境内甘肃青海一带的语言区域》,《汉语学报》第3期。
- 杨永龙 2014 《青海民和甘沟话的多功能格标记“哈”》,《方言》第3期。
- 杨永龙 张竞婷 2016 《青海民和甘沟话的格标记系统》,《民族语文》第5期。
- 尹 龙 1985 《循化话中人称代词的变格范畴》,《青海民族学院学报》第4期。
- 袁复礼 1925 《甘肃的歌谣——“话儿”》,《歌谣周刊》3月15日。
- 扎西东珠 马岱川 1994 《试论安多藏语与河湟花儿的内在联系》,《西藏研究》第2期。
- 张安生 2013 《甘青河湟方言名词的格范畴》,《中国语文》第4期。
- 张 林 2005 《中国采“花儿”第一人张亚雄》,《音乐生活》第9期。
- 张亚雄 1940 《花儿集》,青年书店。
- 张亚雄 1986 《花儿集》,中国文联出版公司。
- 中国社会科学院 澳大利亚人文科学院 1987 《中国语言地图集》,香港朗文出版有限公司。
- 中国社会科学院语言研究所 中国社会科学院民族学与人类学研究所 香港城市大学语言资讯科学研究中心 2012 《中国语言地图集》(第2版),商务印书馆。
- 钟进文 2007 《甘青地区特有民族语言文化的区域特征》,中央民族大学出版社。
- 钟进文 2009 《西部裕固语描写研究》,民族出版社。
- 周晨磊 2016 《青海周屯话参考语法》,南开大学博士学位论文。
- 周晨磊 2019 《甘青方言格标记“哈”的来源》,《语言暨语言学》第20卷第3期。
- 朱仲禄 1954 《花儿选》,西北人民出版社。
- Chappell, Hilary and Jean-Christophe Verstraete 2019 Optional and alternating case marking: Typology and diachrony. *Language and Linguistic Compass* 13(3): 1-42.
- Dalrymple, Mary and Irina Nikolaeva 2011 *Objects and Information Structure*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dede, Keith 2007 The Origin of the anti-ergative [xa] in Huangshui Chinese. *Language and Linguistics* 8(4): 863-881.
- Dwyer, Arienne M. 1995 From the Northwestern Chinese Sprachbund: Xúnhuà Chinese dialect data. *The Yuen Ren Society Treasury of Chinese Dialect Data* 1: 143-182.

- Fried, Robert W. 2010 *A Grammar of Bao'an Tu: A Mongolic Language of Northwest China*. Doctoral dissertation, University of Buffalo.
- Greenberg, Joseph H. 1963 Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. In Joseph H. Greenberg (ed.), *Universals of Languages*, 73–112. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Heine, Bernd 2009 Grammaticalization of cases. In Andrej L. Malchukov and Andrew Spencer (eds.), *The Oxford Handbook of Case*, 458–469. Oxford: Oxford University Press.
- Iemmolo, Giorgio 2010 Topicality and differential object marking: Evidence from romance and beyond. *Studies in Language* 34(2): 239–272.
- Iemmolo, Giorgio 2011 *Towards a Typological Study of Differential Object Marking and Differential Object Indexation*. Doctoral dissertation, Università degli Studi di Pavia.
- Janhunen, Juha 2006 Sinitic and non-Sinitic phonology in the languages of Amdo Qinghai. In Christoph Anderl and Halvor Eifring (eds.), *Studies in Chinese Language and Culture: Festschrift in Honour of Christoph Harbsmeier on the Occasion of His 60th Birthday*, 261–268. Oslo: Hermes Academic Publishing.
- Janhunen, Juha 2007 Typological interaction in the Qinghai linguistic complex. *Studia Orientalia* 101: 85–102.
- Janhunen, Juha, Marja Peltomaa, Erika Sandman and Dongzhou Xiawu 2008 *Wutun*. Muenchen: Lincom Europa.
- Lazard, Gilbert 2001 Le marquage différentiel de l'objet. In Martin Haspelmath, Ekkehard König, Wulf Oesterreicher and Wolfgang Raible (eds.), *Language Typology and Language Universals*, 873–885. Berlin/New York: De Gruyter Walter.
- Li, Charles N. and Sandra A. Thompson 1976 Subject and topic: A new typology of language. In Charles N. Li (ed.), *Subject and Topic*, 457–489. New York: Academic Press.
- Mardale, Alexandru 2010 Éléments d'analyse du marquage différentiel de l'objet dans les langues romanes. *Faits de Langues-Les Cahiers* 2: 161–197.
- Montaut, Annie 2017 The rise of differential object marking in Hindi and related languages. In Ilja A. Seržant and Alena Witzlack-Makarevich (eds.), *The Diachronic Typology of Differential Argument Marking*, 251–280. Berlin: Language Science Press.
- Sandman, Erika 2016 *A Grammar of Wutun*. Doctoral dissertation, The University of Helsinki.
- Sandman, Erika 2021 Differential argument marking and the multifunctional case marker-ha in Wutun: Between the argument structure and information structure. *Himalayan Linguistics* 20(3): 27–48.
- Slater, Keith W. 2003 *A Grammar of Mangghuer: A Mongolic Language of China's Qinghai-Gansu Sprachbund*. London/New York: Routledge Curzon.
- Thomason, Sarah G. 2003 Social factors and linguistic processes in the emergence of stable mixed languages. In Yaron Matras and Peter Bakker (eds.), *The Mixed Language Debate*, 21–39. Berlin: De Gruyter Mouton.
- Thomason, Sarah G. and Kaufman Terrence 1988 *Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics*. Berkeley/Los Angeles: University of California Press.
- Tsao, Feng-Fu 1987 A topic-comment approach to the ba-construction. *Journal of Chinese Linguistics* 1: 1–54.
- Xu, Dan 2015 Sinitic languages of Northwest China: Where did their case marking come from? In Guangshun Cao, Redouane Djamouri and Alain Peyraube (eds.), *Languages in Contact in North China: Historical and Synchronic Studies*, 217–243. Paris: EHESS, Centre de Recherches Linguistiques sur l'Asie Orientale.
- Xu, Dan 2017 *The Tangwang Language: An Interdisciplinary Case Study in Northwest China*. Cham: Springer Nature.
- Xu, Dan 2020 From topic to case marker-A case of case formation in Gansu-Qinghai linguistic area. *Asian Languages and Linguistics* 2: 280–310.